

Дмитрий Пефтиц

Особенности орнаментации белогрудовской и чернолесской керамики Среднего Поднепровья

Keywords: Middle Dnieper region, Bylohrudovka, Chernoles sites, ceramic vessels, ornamentation.

Cuvinte cheie: regiunea Niprului Mijlociu, așezări Belogradovka, așezări Chernoles, vase ceramice, ornament.

Ключевые слова: Среднее Поднепровье, белогрудовские, чернолесские памятники, керамическая посуда, орнамент.

Dmytro Pefits

Specifics of ornamentation of Belogradovka and Chernoles ceramic of Middle Dnieper region

The article provides a general description of the ornamentation of the Bylohrudovka and the Chornolissya pottery. On the basis of its comparative analysis, trends in the development of decor techniques, motives and principles for constructing compositions are considered.

Dmytro Pefits

Specificul ornamentului ceramicii Belogradovka și Chernoles din regiunea Niprului Mijlociu

În articol oferă o descriere generală a ornamentelor ceramicii aparținând culturilor Belogradovka și Chernoles. Pe baza analizei comparative, sunt examinate principalele tendințe în dezvoltarea tehnicilor de decor, a motivelor și principiilor de constituire/alcătuire a compozițiilor.

Дмитрий Пефтиц

Особенности орнаментации белогрудовской и чернолесской керамики Среднего Поднепровья

В статье дана общая характеристика орнаментации белогрудовской и чернолесской керамики. На основе ее сравнительного анализа рассмотрены основные тенденции в развитии техник декора, мотивов и принципов построения композиций.

Переход от финальной бронзы к ранне-железному веку, представленный в Среднем Поднепровье белогрудовскими и чернолесскими памятниками, является одним из наиболее дискуссионных периодов в исследовании исторического наследия этого времени. Материалы зольников, открытые П.П. Куринным в Белогрудовском лесу [Kurinnii 1927], так и не удостоились серьезной публикации, что в некоторой мере определило дальнейшие сложности с культурной идентификацией тех или иных памятников. Актуальной в настоящее время является проблема хронологической позиции раннечернолесского горизонта, усугубившаяся в связи с общей тенденцией к удревнению предскифских древностей в целом. Напомним, что большинство чернолесских памятников относилось исследователями ко второй, поздней фазе культуры. Раннечернолесские комплексы, в небольшом количестве известные в Среднем Поднепровье, достаточно давно и в определенной степени автоматически были отнесены к эпохе поздней бронзы. Уже тогда исследователи подчеркивали несущественность их отли-

чий от белогрудовских, к которым они «тесно примыкают» [Meliukova 1989, 24]. Параллельно возник и стал широко использоваться термин «белогрудовско-раннечернолесские комплексы», появление которого – лучшее свидетельство размытости критериев дифференцирования. В частности, В.А. Ромашко [Romashko 1995, 73], обобщая материалы памятников левобережного Предстепья, отметил трудности культурно-хронологического разделения белогрудовских и раннечернолесских комплексов, причина которых кроется именно в отсутствии существенных различий между ними. Позднее, В.Д. Рыбалова [Rybalova 1999, 331], анализируя датировки памятников днестровского региона, однозначно отождествляла раннее Чернолесье с поздней фазой белогрудовской культуры.

Ключевым моментом этой проблемы является определение хронологической позиции нижнего горизонта Суботовского городища. Если А.И. Тереножкин [Terenzhkin 1961, 56] рассматривал эти материалы как основу для выделения раннечернолесских древностей, то С.С. Березанская отнесла их к позднебелогру-

довскому времени [Berezanskaia 1985, 502]. Новейшей можно считать концепцию Я.П. Гершковича, который определил материалы жилищ Суботова как ранний этап развития белогрудовской-чернолесской культуры [Gershkovich 2016, 206]. Процесс формирования керамического комплекса памятника автор расценивает как результат взаимодействия нескольких разнокультурных компонентов, признавая при этом важную роль местных традиций [Gershkovich 2016, 178].

Безусловно, решение данной проблематики невозможно без полноценного сравнительного анализа всех категорий материальной культуры, и в первую очередь керамического набора. Предварительный анализ материалов коллекций классических памятников белогрудовского и чернолесского горизонтов¹ показал, что степень сохранности их существенно отличается. Так, если белогрудовская керамика частично происходит из углубленных объектов (жилищ, погребений) и соответственно характеризуется значительным числом поддающихся реконструкции форм, то для чернолесских коллекций наблюдается совершенно иная картина. Большинство находок связаны с золистым заполнением наземных жилищ, вследствие чего они очень фрагментированы. Таким образом, особенности формирования культурного слоя значительно усложняют возможность сопоставления типов и форм керамики. В свою очередь, это повышает роль орнамента как хроноиндикатора и культуроопределяющего элемента. Собственно, данная работа посвящена сравнению систем орнаментации белогрудовской и чернолесской керамики Среднего Поднепровья.

Особой консервативностью отличалось развитие приемов декорирования кухонной керамики. Таковыми являются проколы: отверстия от круглой в сечении палочки, которой продавливали венчик с внутренней сто-

роны, оставляя ободок глины извне (рис. 1,1). Их разновидность – псевдопроколы (не доведенные до конца проколы), которые внешне проявляются выпуклостями выдавленной глины, т. н. «жемчужинами». Относительно массово проколы появились в орнаментации керамики белогрудовского времени, однако их истоки связаны с еще более ранней традицией культур тшинецкого круга [Terenzhkin 1961, 57; Lysenko 2008, 132]. Для чернолесского времени доминирование этой техники считается одним из самых показательных хронологических признаков [P'inskaia 1975, 144]. Ее развитие проявляется в увеличении количества посуды с проколами и, соответственно, уменьшении процента образцов с неорнаментированным венчиком. Параллельно проколы появляются и на посуде соседних юго-западных культур, где исследователи относили их к «чернолесским приемам» [Levički 1994, 106-107; Kashuba 2000, 296]. Проколы в сочетании с валиком в значительной мере определяют «местный» облик кухонной посуды Среднего Поднепровья как для предскифского, так и для более позднего времени [P'inskaia 1975, 144-145; Daragan 2011, 389].

Наиболее распространённым типом украшения белогрудовского кухонного горшка был налепной валик, размещенный на максимальном перегибе формы или ближе к ее верхней трети (рис. 1,2-6). В историографии гладкий валик рассматривается как один из хронологических показателей раннего времени, а деформированный различными вариантами вдавлений – чернолесского периода [Terenzhkin 1961, 74; Meliukova 1989, 26; Lysenko 2008, 132]. Однако использование для него приемов деформации проявляется уже на белогрудовской керамике, замещение гладкого деформированным не было одномоментным. Так, показательным является частично деформированный валик, украшенный группами из двух-трех пальцевых вдавлений, которые чередуются с участками гладкой поверхности (рис. 1,6).

Вариантом этого мотива выступает разомкнутый валик, концы которого заходят друг за друга или свисают вниз, иногда в виде загнутых «волот» (рис. 1,3,5). Он широко представлен среди материалов сабашиновской и последующей белозерской культур [Berezanskaia

1. Отметим, что в рамках данной работы под белогрудовским горизонтом мы подразумеваем в первую очередь комплексы частично более ранние или синхронные углубленным жилищам Суботовского городища, для которых употребляется термин «раннечернолесский»; под чернолесскими – материалы, синхронные классическим городищам Потясминья и «зольникам» Суботовского, для которых в литературе используется термин «позднечернолесские» или «развитое Чернолесье».

Рис. 1. Орнаментация кухонной посуды: 1, 2 – Суботов, 3 – Великая Андрусовка, 4, 5 – Адамовка, 6 – Печерское-1, 7 – Тясминское, 8, 9 – Калантаевское.

Fig. 1. Kitchen pottery decoration: 1, 2 – Subotov, 3 – Velykaia Andrusovka, 4, 5 – Adamovka, 6 – Pecherskoe-1, 7 – Tiasmynskoe, 8, 9 – Kalantaevskoe.

et al. 1986, 96, 135]. О.Г. Левицкий рассматривал разомкнутый валик в раннегальштатских комплексах как белозерский элемент, имеющий прежде всего «северо-причерноморское происхождение» [Levitskii 2002, 190]. Вероятно, лесостепное население заимствовало его еще в белогрудовское время, переняв мотив в целом с присущими ему чертами. Для чернолесских древностей он рассматривается как продолжение местных традиций [Romanchuk 2001-2002,

44-45; Kushtan 2013, 44]. В соседних культурах, в частности, в бондарихинских комплексах Поорелья, наличие орнаментированной в такой манере посуды расценивается как результат белогрудовско-чернолесских влияний [Romashko 1995, 41], а для кухонной посуды сахарнянских памятников его считают «чернолесским приемом» [Kashuba 2000, 295]. Разомкнутый валик перестает использоваться в орнаментации кухонной посуды лесостепного Среднего Поднепровья с началом жаботинского периода.

В чернолесское время расширяется вариативность деформирующих приемов декора – пальцевых вдавливаний, насечек и нарезок (рис. 1,7,8). В частности, в редких случаях они выступают как самостоятельный мотив в виде горизонтального пояса на плечиках горшка (рис. 1,8), вероятно, имитируя деформированный валик [Pokrovs'ka et al. 1971, ris. 5,3]. Иногда ими иногда украшают венчик посуды по краю или с внутренней стороны [Terenozhkin 1961, 73; Kovpanenko 1967, 37]. Такое

применение деформированного декора становится более популярным в жаботинское время [Daragan 2011, 389].

В чернолесское время распространяется обычай орнаментировать корпус кухонных горшков небольшими налипными выступами (рис. 1,9). Яркий пример тому – материалы Калантаевского городища, где зафиксировано почти 9% образцов стенок с ними (3,6% от массы орнаментированных фрагментов кухонной керамики). Однако ранние проявления этой традиции известны уже в белогрудовское время [Lysenko 2008, ris. 14,2]. В их распространении на территории лесостепи можно проследить определенную закономерность: обычно они составляют ощутимый процент среди

материалов тех комплексов, где найдены также банковидные посуды карпато-дунайского происхождения [Peffits' 2005, 56]. Типологически и технологически они существенно отличаются от чернолесской кухонной посуды. Исследователи рассматривают их наличие как доказательство присутствия тут собственно носителей гальштатских древностей [Meliukova 1979, 83]. Тюльпановидные горшки с подобной орнаментацией наследуют эти образцы только в общей манере декорирования. Выступы на керамике местного происхождения отличаются меньшими размерами, они грубые и не так тщательно профилированные. Появление такого обычая декора следует расценивать как результат контактов непосредственно с носителями гальштатской традиции.

Подобная ситуация наблюдается на некоторых памятниках Среднего Днестра, где среди материалов культуры Козия-Сахарна попадает определенный процент тюльпановидных горшков с присущей им «чернолесской» орнаментацией. М.Т. Кашуба отмечает, что они существенно отличаются от кухонной посуды не только формой, но и особенностями изготовления – более тонкостенные, с поверхностью серого цвета. Обращает на себя внимание наличие «подражаний» чернолесским горшкам, которые, хотя и имеют типичную для них форму, но по другим характеристикам относятся к раннегальштатским образцам [Kashuba 2000, 295]. В этом отношении ситуации в Среднем Поднепровье и на Днестре довольно схожи, поскольку в основе их лежит усиление межкультурных контактов.

Подытоживая развитие и распространение приемов декорирования кухонной посуды, выделим следующие особенности:

1. Большинство техник известны уже для белогрудовской керамики, их развитие в

Рис. 2. Каннелированный декор: 1, 4, 5, 7 – Адамовка, 2, 8 – Суботов, 3, 11 – Тясминское, 6, 9, 10 – Калантаевское, 12 – Хрещатик.

Fig. 2. Channeled decor: 1, 4, 5, 7 – Adamovka, 2, 8 – Subotov, 3, 11 – Tiasminskoe, 6, 9, 10 – Kalantaevskoe, 12 – Khreschatik.

чернолесское время происходило не столько благодаря инновациям, сколько за счет расширения вариантов использования.

2. Истоки приемов декора и их мотивов прослеживаются в местной лесостепной традиции (проколы), степных (валик) и гальштатских культурах (выступы).

Орнаментация столовой посуды более красочна и разнообразна, чем декор кухонных горшков. Изменения в ее развитии от белогрудовского к чернолесскому времени фиксируются, прежде всего, в техниках нанесения декора. Наиболее инновационным среди них выступает каннелированный орнамент, кото-

рый А.И. Мелюкова [Meliukova 1979, 76, 78] в свое время обозначила как одну из типичных примет «общегальштатских» форм и типов отделки посуды. Распространение каннелированного декора происходило как в кругу, собственно, культур Карпато-Дунайского региона, так и на периферии этого мира. Так, на территории лесостепной Украины оно было отмечено для некоторых белогрудовских памятников Поднепровья [Рыбалова 1999, 331]. Во время их исследования были обнаружены фрагменты посуды с каннелированным орнаментом, определенные В.Д. Рыбаловой как типичные для группы Кишинэу-Корлэтенъ [Rybalova 1999, 338, рис. 5, 3, 5, 7; 6, 1]. Среди находок этого времени на Фастовщине также зафиксирован образец посуды с каннелюрами [Lysenko 2008, рис. 21]. Вероятно, эти образцы следует рассматривать в качестве отдельных импортов, относительно широкое распространение такого орнамента в лесостепи Днестро-Днепровского междуречья произошло не ранее чернолесского времени. В частности, фрагменты мисок, украшенные каннелированной «лесенкой» (горизонтальный пояс из вертикальных или косых желобков), известны для большинства памятников Потясьминья (рис. 2,1-3).

Детально происхождение каннелированного декора для чернолесско-жаботинских комплексов Среднего Поднепровья проанализировала Г.И. Смирнова, убедительно доказав, что он появился в результате контактов с населением группы Гава-Голиграды [Smirnova 1984, 55-57; Smirnova, Kashuba 1988, 27]. Так, косые каннелюры по краю отличают гавские миски от подобной посуды еще одного представителя каннелированного гальштата – культуры Кишинэу-Корлэтенъ, для которой типичен орнамент горизонтальными желобками [Smirnova 1990, 24]. В коллекциях Среднего Поднепровья присутствуют миски только с косыми каннелюрами, что, возможно, также указывает на гавские корни этой традиции. В целом же, подобный декор известен на мисках многих раннегальштатских комплексов, в частности, Бабадаг-I и II, культуры Гава и могильника Сборяново [Morintz 1987, fig. 10, 10, 8; Gumă 1993, Pl. XXXVI: 6-8; Stoianov 1997, рис. VI, VII].

Если декор каннелированной «лесенкой» является типичным для мисок, то отделка ею профилированных форм касается исключительно посуды среднего размера – кубков и черпаков (рис. 2,4-7). В чернолесских материалах есть фрагменты с подобной орнаментацией, которая близка к находкам с Инсула-Банулуй [Morintz, Roman 1969, fig. 17, 17; 19, 8, 9]. Ближайшей аналогией орнаментации кубка из Адамовки, украшенного косыми каннелюрами и ребристым выступом (рис. 2,7), видится посуда из горизонта Бабадаг I-II [Morintz, 1987, fig. 10, 6, 11]. Из исследований Суботовского городища происходит фрагмент посуды, украшенный налипным выступом, ниже которого размещены вертикальные каннелюры (рис. 2,8), с близкой аналогией там же [Morintz, Juganaru 1995, fig. XI, 4].

В орнаментации корчаг в чернолесское время появляется обычай украшать всю горловину горизонтальными каннелюрами, а налипные выступы – концентрическими полукружьями (рис. 2,9-12). В целостном виде такая композиция представлена на корчаге с Чернолесского городища [Terenzhkin 1961, рис. 43]. Эта комбинация мотивов, как и форма посуды, выступают показательными признаками культуры Гава, где такая посуда появилась еще на ранних этапах формирования [László 1973, 585-598; Morintz 1987, 45-47].

Керамика с каннелированным декором известна во многих чернолесских комплексах, однако часть таких находок можно считать местным подражанием изделиям карпато-дунайской происхождения. Так, для последней типичны широкие каннелюры, размещенные одна за другой без ощутимых зазоров, придающих поверхности посуды вид гофрированной. В лесостепных комплексах чаще встречается их местная разновидность в виде более узких и углубленных желобков с пробелами между ними (рис. 2,1,5,12). К локальным особенностям также можно отнести обычай комбинировать каннелюры со штампованным декором, которые используются обычно вместе при размещении в разных орнаментальных зонах. Из материалов Тясминского городища происходят два фрагмента корчаг, конические горловины которых украшены поясом сплошных горизонтальных каннелюр

Рис. 3. Инструменты для нанесения штампованного орнамента: 1 – Хухри, 2 – Суботов, 3 – Московская гора, 4 – Плискив-Чернявка.

Fig. 3. Tools for applying stamped ornamentation: 1 – Hukhri, 2 – Subotov, 3 – Moskovskaia Gora, 4 – Pliskiv-Cherniavka.

с расположенными ниже узорами, выполненными зубчатым штампом (рис. 2,11).

В коллекциях канnelированная керамика представлена относительно слабо – «инкорпорация» ее в местную традицию носила ограниченный характер. По сравнению с другими влияниями Карпато-Дунайского гальштата, прежде всего с распространением техники штампов, она была воспринята лишь частично и не получила широкого распространения. Крайне редкими являются примеры подобной керамики среди чернолесских памятников северного ареала и Левобережья, соответственно ее распространение ограничено преимущественно средней полосой Днестро-Днепровского междуречья.

Такая техника орнаментации как штампы, которая приобрела значительное распространение в лесостепных культурах, является важнейшим хронологическим признаком предскифского времени. Штампованный декор представлен достаточно широким набором приемов орнаментации, который условно можно разделить на две разновидности – зубчатые и фигурные штампы. Такое деление обусловлено не столько различиями формы и нанесением оттисков, сколько особенностями их роли в построении орнаментов. Так, отти-

ски зубчатого штампа, как и прочерченные линии, используются прежде всего для создания геометрических фигур. С их помощью могут быть образованы одни и те же мотивы – зигзаги, треугольники или «паркет». Фигурные оттиски применяли преимущественно как вспомогательные элементы – в ключевых местах узоров, в частности, углах фигур, или для подчеркивания границ композиции.

Находок самих орнаментиров на территории Среднего Поднепровья не много. Фрагмент костяного штампа в виде узкой пластины, на одной из удлиненных сторон которой нанесены параллельные насечки, образующие зубцы, происходит из поселения Хухра в Посулье (рис. 3,1). Автор раскопок, Г.Т. Ковпаненко, отнесла штамп к материалам чернолесского горизонта памятника [Ковпаненко 1967, 17, 36, рис. 14,14]. Ближайшей его аналогией является орнаментир из материалов поселения культуры Козия-Сахарна Солончень-Хлиная [Kashuba 2000, рис. XXIX, 22].

Керамических штампов в лесостепных комплексах известно больше. Таковым является инструмент из материалов Суботовского городища (рис. 3,2), представляющий собой овальную пластину с утолщенной спинкой и слегка заостренным краем с мелкими зубчи-

Рис. 4. Разновидности отпечатков штампов.

Fig. 4. Varieties of stamped imprints.

ками [Terenozhkin 1961, 50, ris. 46,4] (рис. 9,2). Подобным ему является фрагмент штампа с Московского городища, рабочая часть которого имеет вид вогнутой дуги с вырезанными острыми зубцами [Terenozhkin 1961, ris. 25,10]². От суботовского экземпляра он отличается наличием ручки (рис. 3,3). Из материалов исследований Плискив-Чернявки происходит комбинированный (двусторонний) орнаментир, предназначенный для нанесения двух разновидностей оттисков – зубчатых и кольчатых (рис. 3,4). Это более сложный вариант предыдущего инструмента, с кольцевым углублением на конце ручки, которая также служила в качестве штампа [Мовша 1962, 57,

2. В литературе он ошибочно фигурирует как костяной, но данные дневника и отчета не оставляют сомнений в том, что он керамический. Само изделие, как и вся коллекция исследований Московской горы, отсутствует в фондах ИА НАНУ.

рис. 21:1]. Такие двусторонние изделия – типичная находка для целого ряда культур: Бабадаг, Козия-Сахарна, Инсула-Банулуй и Пшеничево [Morintz, Roman 1969, fig. 7:10; Morintz 1987, fig. 11: 2; Topoleanu, Jugănaru 1995, fig. XV: 3; Iconomu 1997, fig. 5: 3,6; Kashuba 2000, ris. XXVI 1-5, 10; Nichik, Ailinkei 2003]. Керамические штампы объединяет рабочая часть с зубцами выгнутой формы, тогда как у костяных инструментов она прямая.

Важными для понимания изменений, происходивших в развитии техники зубчатого штампа, выступают данные, полученные в ходе исследований Суботовского городища. Сравнение материалов из верхнего (чернолесского) и нижнего (белогрудовского) горизонтов позволило наметить ряд специфических отличий в нанесении орнаментов. Так, в частности, мелкозубчатые отпечатки, которыми были выполнены узоры ранних сосудов, имеют некоторые технические особенности. Они довольно узкие и очень удлиненные, края их часто заходят за пределы геометрической фигуры (рис. 4,1). В то же время, оттиски зубчатого штампа на фрагментах из чернолесского горизонта выглядят более качественно выполненными. Узоры более очерченные, завершенные, оттиски обычно не выходят за их пределы. Возможно, что такие изменения связаны с переходом на использование керамических орнаментиров, свойственных карпато-дунайской традиции. Закругленная рабочая кромка позволяла увереннее контролировать процесс нанесения отпечатков, в отличие от прямых костяных инструментов. Косвенно на это указывает и распространение кроме мелко- и крупнозубчатого, еще и отпечатков «псевдошнурового» штампа, т.н. «торквеса» (рис. 4,2,3), западное происхождение которого не вызывает сомнений [Nichik, Ailinkei 2003, 101].

Наблюдаются отличия и в применении фигурных штампов. Так, для белогрудовской орнаментики практически единственной разновидностью такой техники можно считать плоский штамп. Он представляет собой оттиски в виде удлиненного углубления, немного расширенного в центральной части и суженного на его концах (рис. 4,2). От обычных на-

сечек его отличает более правильная форма и использование в геометрической орнаментации. Такими оттисками обрамляли орнаментальный пояс, использовали их и при нанесении самих мотивов – преимущественно разных вариантов «лесенки» (рис. 5,1; 9,7,8; 11,8,9). Среди материалов Суботовского городища есть фрагменты кухонных горшков, валики которых украшены оттисками плоского штампа, что позволило связать появление такой техники с восточной орнаментальной традицией [Romashko 2013, 185; Gershkovich 2016, 174-175].

В чернолесское время использование плоского штампа прекращается полностью, зато существенно расширяется ассортимент фигурных отпечатков. Отдельные образцы посуды, украшенной оттисками простого кольчатого штампа, присутствуют уже в белогрудовских комплексах [Peftits' 2005, 54]. Хотя это и единичные случаи, они тем не менее известны не только на правобережных памятниках (рис. 5,3,4), но и на левобережных, в том числе и среди материалов бондарихинских поселений [Berezanskaia 1985, ris. 137:16; Romashko 1995, ris. 5:19; Gershkovich 1998, ris. 8:3; Peftits' 2020, ris. 3,3].

Условно все разновидности фигурных оттисков можно разделить на две группы – простые и сложные. Самые простые, и они же наиболее распространенные, это кольчатые (одинарное кольцо) и круглые штампы (рис. 4,5,6), известные на керамике практически всех чернолесских памятников Потясминья. Известны они и в материалах Киевщины (фрагмент корчаги из поселения у с. Боярка, Печерское-1), Каневщины (Хрещатик) и Уманщины (Умань-20) [Terenozhkin 1961, ris. 49,8; Pokrovs'ka et al. 1971, ris. 5, 9, 10; Khraban 1971, ris. 4, 2, 5, 7, 8]. Как правило, ими украшены углы фигур, иногда ряд оттисков обрамляет композицию сверху (рис. 5,5-7).

Подобное применение фигурных оттисков обусловлено традициями культур штампованной керамики, контакты с которыми были главной причиной их распространения в лесостепи [Kashuba 2000, 314; Nichik, Ailinkei

Рис. 5. Лощеная керамика с фигурными штампами: 1, 2 – Еристовка-2, 3, 4 – Великая Андрусовка, 5, 6 – Печерское-1, 7 – Умань 20, 8 – Калантаевское, 9 – Хрещатик.

Fig. 5. Polished pottery with figured stamps: 1, 2 – Eristovka-2, 3, 4 – Velikaia Andrusovka, 5, 6 – Pecherskoe-1, 7 – Uman' 20, 8 – Kalantaevskoe, 9 – Khreschatik.

2003]. Так, например, мотив зигзага, выполненный зубчатым штампом, с кольчатыми оттисками на вершинах, является показательным для орнаментов лощеной посуды культуры Козия-Сахарна. Наиболее он популярен для ее западного варианта – памятников типа Козия, где, в свою очередь, продолжает традиции орнаментов керамики группы Пшеничево [Isonomu 1997, fig. 4,1; 6,1]. Укажем, что знаковое для Бабадаг II сочетание кольчатого штампа с зубчатыми оттисками (круг с тангенсом) на нашей территории представлено всего несколькими образцами, самые известные – корчага из кургана №52 возле с. Гуляй-Поле, обломок сосуда из поселения у с. Жванец

Рис. 6. Накольчатый декор.

Fig. 6. Pointed décor.

[Meliukova 1979, ris. 26,1; 27,1]. Возможно, подобным образом можно трактовать орнамент на фрагменте сосуда из Калантаевского городища (рис. 4,6).

Реже встречаются отпечатки S-образного штампа и сложных вариантов кольчатых (рис. 4,7,8), в частности они представлены в орнаментах лощеной посуды ряда чернолесских памятников (Адамовского, Крещатицкого, Калантаевского, Лубенецкого и Суботовского городищ). Если использование сложных кольчатых отпечатков похоже на применение простых штампов (круглого и одинарного кольчатого), то S-образные отпечатки иногда образуют отдельные композиции (рис. 7,9-12,15-16,18; 9,10; 11,28).

Можно утверждать, что различные виды фигурных штампов попали на территорию Среднего Поднепровья не одновременно. Например, отпечатки штампа в форме кольца с крестом внутри тут фиксируются не ранее жаботинского времени [Daragan 2005, 286]. Подобная ситуация отмечена и для собственно самой культуры Козия-Сахарна, где распространение более редких фигурных штампов (в том числе указанного) связывается с более поздним временем и «другими волнами миграции» [Kashuba 2000, 311]. Привлекает возможность найти определенные закономерности для более четкой датировки комплексов, поскольку распространение этих техник для чернолесских и сахарнянских комплексов имеет определенные хронологические особен-

ности. Так, на посуде некоторых раннесахарнянских поселений отсутствует S-образные и сложные кольцевидные отпечатки, их распространение относится уже к позднесахарнянскому времени [Meliukova 1982, 7; Kashuba 2000, 311]. Наличие только самых распространенных типов фигурных штампов – кольчатого и круглого, несколько сближает комплексы Тясминского и Чернолесского городищ с ранними сахарнянскими комплексами. Отметим, что появление в

Поднепровье посуды, украшенной сложными вариантами штампов, связывается с верхними слоями чернолесских городищ, которые частично можно синхронизировать с позднесахарнянским временем [P'inskaia 1975, 125, ris. 12; Daragan, Kashuba 2008, 64]. Впрочем, вряд ли стоит абсолютизировать подобный признак. Так, материалы Московского городища, которые традиционно оцениваются как сравнительно поздние и среди которых есть образцы посуды, украшенной в позднесахарнянской манере, демонстрируют лишь простые варианты отпечатков фигурных штампов.

Хотя в целом традиция фигурных штампов развивалась в русле орнаментики культур штампованной керамики, все же есть и отличительные для местной посуды черты. Например, украшение наклепных упоров такими отпечатками на чернолесской посуде отличается от характерной для керамики Козия-Сахарны манеры декорирования (рис. 5,8,9). Своеобразным вариантом использования штампов является размещение отпечатков группами – по два или больше, в частности в форме отдельной фигуры (треугольник или ромб) (рис. 5,5; 11,7,24). Укажем также, что популярность фигурных штампов различается для разных коллекций. Например, на Тясминском городище ими украшено лишь 4% орнаментированной столовой посуды, а на Калантаевском этот показатель составляет 22%. Несмотря на широкое распространение керамики с фигурными отпечатками на территории Среднего Поднепровья, самих орнаментов для комплексов исследуемого периода пока не обнаружено. Един-

Рис. 7. Мотивы горизонтального пояса (I – белогрудовские, II, III – чернолесские).

Fig. 7. Motives of the horizontal band (I – Belogrudovka, II, III – Chernoles).

ственный образец, который происходит из материалов Плискив-Чернявки (рис. 3,4), судя по найденной там же керамике, следует относить к жаботинскому времени [Movsha 1962].

Общей чертой белогрудовских и чернолесских орнаментов выступает применение в геометрических узорах накольчатого декора («зерновидные наколы», «зерновой орнамент»). Наколы наносили заостренным или закругленным, изредка затупленным, концом палочки, обычно под углом к поверхности посуды (рис. 6). Значительная часть орнаментов керамики классических белогрудовских памятников (В. Андрусовка, Суботов) содержит такие наколы как в качестве заполнения или обрамления мотивов, так и отдельных фигур (рис. 7,5-8; 9,1-6; 11,5). Такими, в частности, являются треугольники (т.н. «виноградные гроздья») и ромбы, которыми обычно заполняли пространство между основными узорами композиции, реже наколами выстраивали отдельный узор (рис. 7,4; 11,10-13). В чернолесское время их место занимают фигурные штампы. Сами же наколы встречаются значительно реже, как правило, в

заполнения внутреннего пространства фигур, в редких случаях – как отдельный мотив (рис. 6,2,4; 8,20; 11,24). Новым в применении наколов является способ имитации ими зубчатых отпечатков. В этом случае орнаментальный пояс сначала наносили слабыми прочерченными линиями, поверх которых перпендикулярно к поверхности углубляли наколы (рис. 6,1,5). Не исключено, что подобная техника предвосхищает традицию имитации зубчатого штампа с помощью т.н. «щеточки» в раннежаботинское время [Daragan, Kashuba 2008, 47].

В орнаментации белогрудовской посуды часто совмещали прочерченные или штампованные линии с наколами, фигурными оттисками, а также наклепными элементами (рис. 9,1-8; 10,6-8; 11,4-14). Такой обычай получает свое развитие и в чернолесское время, правда, в некоторых случаях имеет отличия. Например, сочетание техник таким образом, что штампованные линии формируют границы пояса узоров, в то время как сами фигуры исполнены прочерченными линиями (рис. 9,15; 12,12). Подобное «вытеснение» штампованно-

Рис. 8. Мотив «лесенка» (I – белогрудовские, II, III – чернолесские).

Fig. 8. Ladder motif (I – Belogradovka, II, III – Chernoles).

го орнамента прочерченным более характерно для позднесахарянской и связанной с ней раннежаботинской орнаментикой, в которой она получает более осязаемое распространение [Daragan, Kashuba 2008, 51].

Подводя итоги сравнения техник, используемых в орнаментации белогрудовской и чернолесской лощеной посуды, выделим следующие особенности:

1. Ключевое отличие ранних орнаментов заключается в применении отпечатков мелкозубчатого и прямого штампов, в то время как в чернолесское время более распространённым становится крупнозубчатый и «псевдошнуровой». Также существенным является включение, пусть и частичное, в местную систему декора каннелюр.

2. Простые разновидности фигурных штампов спорадически появляются уже в белогрудовское время, но относительно массовым явлением они становятся только для орнаментов чернолесской керамики. Иногда они образуют самостоятельные узоры или украшают верхушки фигур, следуя традиции культур штампованной керамики.

3. Общим для всей белогрудовской-чернолесской геометрической орнаментации выступает обычай комбинирования различных техник декора в рамках одной композиции.

И наконец, рассмотрим особенности самих мотивов геометрических орнаментов. Ранней чертой можно считать преобладание «открытых» узоров – без ограничивающей снизу линии [Kashuba 2000, 340]. Такой обычай бытует в и дальнейшем, но для чернолесской орнаментации все же более характерны «закрытые» мотивы.

Общие черты проявляются прежде всего в простых мотивах, развивающихся практически без существенных изменений. Это касается различных вариантов узоров в виде горизонтального пояса, усложнение которых в чернолесское время происходило зачастую за счет новых приемов декора (рис. 7,9-23). Таким, например, является вариант из двух сплошных линий, между которыми размещен ряд отдельных элементов. Наиболее простой его вариант – пояс из прочерченных или зубчатых линий, с нанесенными внутри наколами или отпечатками плоского штампа (рис. 5,1;

Рис. 9. Мотив «заштрихованные поля» (I – белогрудовские, II – чернолесские).

Fig. 9. Shaded fields motif (I – Belogradovka, II – Chernoles).

7,5-8,14-16). В чернолесских орнаментах он чаще имеет вид двух линий зубчатых отпечатков, между которыми размещены S-образные или круглые оттиски (рис. 13,12,16,17).

В белогрудовское время одним из наиболее распространённых геометрических мотивов является «лесенка» – полоса параллельных отрезков (рис. 8,1-7). Для его нанесения использовали зубчатые и прочерченные линии, наряду с «открытым» вариантом часто встречается и «закрытый». В чернолесской орнаментации он продолжает существование практически без серьезных изменений, сохраняется и его двухрядный вариант – «елочка» (рис. 8,8-20). Некоторое исключение составляет лишь появление каннелированной «лесенки» (рис. 6,1-7).

Еще один мотив, схожий с предыдущим, это «заштрихованные поля». В белогрудовское время наиболее распространён «открытый» вариант, в нанесении которого часто применялись техники плоского штампа и наколов (рис. 9,1-8). Позже распространён «закрытый» вариант, для нанесения которого применялись все основные приемы декора, кроме каннелюр (рис. 9,9-15). Уже в раннее время известен его «шахматный» вариант, который относительно массово вариант появляется только в чернолесской орнаментации (рис. 9,8,12-15).

Такой мотив как «паркет» на позднебронзовой керамике употреблялся преимущественно в «открытом» варианте, особенно массово он представлен в орнаментах столовой посуды Собковки, где зачастую комбинировался с наклепными шишечками (рис. 10,1-9). Это сближает ее с посудой раннегальштатских древностей типа Холеркань-Тамэоань-Балта, где он наиболее распространён в прочерченном виде [Vanchugov 1990, ris. 28, 5,7,12; Levički 1997, 216-256]. В данном случае происходит заимствование геометрического мотива в комплексе с наклепными элементами, хотя в местном декоре часто вместо прочерченных линий используется мелкозубчатый штамп. В чернолесское время «паркет» наносили как зубчатыми, так и прочерченными линиями (примерно поровну), изредка – наколами (рис. 10,10-20). Также встречается его усложненный вариант – «зеркальный паркет», состоящий из двух рядов, которые обратно симметричны относительно друг друга (рис. 10,21). В отличие от белогрудовских узоров, он использовался почти всегда в «закрытом» варианте, а также редко сочетался с другими типами орнамента, определенное исключение составляют сложные прочерченные композиции на пиксидах и корчагах (рис. 12,6,7).

Общим для геометрической орнаментации лесостепной керамики в формировании мотивов зигзагов и треугольников, является

Рис. 10. Мотив «паркет» (I – белогрудовские, II, III – чернолесские).

Fig. 10. Parquet motif (I – Belogrudovka, II, III – Chernoles).

то, что их порою сложно четко разграничить (рис. 11). Для чернолесского времени зигзаг как отдельный узор является более характерным (рис. 11,28-30). Так же и треугольники, в отличие от широких белогрудовских, по форме более близки к прямоугольным (рис. 6,1-3,5-9,18-27). В то же время их заполнение – косая штриховка, «вложенные углы», отпечатки штампов и наколы – идентичны для обоих горизонтов (рис. 11,1-3,5-9,13-17,18-27). Ранние узоры иногда окантованы отпечатками плоского штампа или наколами, этими же техниками созданы треугольники и ромбы, которые иногда заполняют пространство между фигурами (рис. 11,5-9,12,13). В чернолесское время эта традиция исчезает, зато появляются треугольники, ориентированные вверх (рис. 11,25-27). Известны также и новые мотивы, в основе которых лежат более сложные (ромбы) или криволинейные фигуры (концентрические полукруглости) (рис. 2,9,10; 12,1-3).

Некоторые распространенные сочетания геометрических мотивов, типичные для белогрудовской орнаментации, продолжают бытовать и позже. Большинство двурядных ком-

позиций сформировано по единой схеме. Так, верхнюю часть составляет горизонтальный пояс, состоящий из разных вариантов горизонтальных линий, «лесенки» или «заштрихованных полей». Ниже – зигзаги или треугольники, ориентированные верхушкой вниз, заштрихованные или заполненные «вложенными углами» (рис. 11,3-6,8-9,19,21-22,29-30).

Особенности геометрических орнаментов белогрудовской керамики, развивавшихся в общей для позднебронзовой орнаментации, подразумевали формирование пояса из одинаковых или сходных фигур, размещенных ритмично вдоль одной оси симметрии. Даже в многорядных композициях в рамках каждого орнаментального уровня соблюдается этот принцип организации узоров. В чернолесское время появляются мотивы, построение которых существенно отличалось от позднебронзовой традиции. К ним относятся разные варианты «шахматных» треугольников, зональные и розеточные орнаменты (рис. 12,3-5,8-13). Наиболее ярко это отличие проявляется в резных композициях пиксид, в которых размещение разных геометрических фигур

Рис. 11. Мотивы зигзагов и треугольников (I, II – белогрудовские, III, IV – чернолесские).

Fig. 11. Zigzag and triangles motives (I, II – Belogrudovka, III, IV – Chernoles).

подчинено более сложным типам симметрии (рис. 12,6-7,12-13). Подобные новации появляются в лесостепных комплексах как результат позднесахарнянских влияний, но дальнейшее развитие получают в последующий период.

Таким образом, для развития декора кухонной посуды можно констатировать эволюционный характер изменений, происшедших не столько благодаря инновациям, сколько за счет вариативности и частоты использования уже известных приемов и мотивов. Совершенно иная картина наблюдается в развитии орнаментов лощёной керамики чернолесского времени. Прежде всего замечено уменьшение доли орнаментов из наколов, а также исчезновение техники плоского штампа. Их место занимают фигурные штампы, происхождение и особенности которых связано с культурами штампованной керамики. Вместе с этим практически полностью исчезает обычай окантовывать композицию рядами оттисков (наколами, штампами), как и обычай заполнять пространство между ними дополнительными фигурами.

Чернолесская геометрическая орнаментация сохраняет ощутимый запас черт, харак-

терных для позднебронзовой эпохи. Преимущественно это узоры в виде одно- и двурядных орнаментальных поясков, среди которых иногда встречаются «открытые» варианты. Традиционные мотивы (пояс горизонтальных линий, «лесенка», «паркет») становятся более разнообразными прежде всего за счет расширения набора технических приемов – разных типов зубчатых, фигурных штампов и каннелюр, а также их сочетаний. Их усложнение достигается многорядностью самих орнаментов, что в свою очередь расширяет орнаментальный пояс, существенно увеличивая декорированную часть поверхности посуды. Такие мотивы как зигзаги и треугольники ощутимо изменяются под западным влиянием. По ряду особенностей чернолесские орнаменты выглядят все-таки как более свойственные раннежелезному времени, в том числе и вследствие применения иных принципов организации узоров, выражавшихся как в усложнении самих фигур, так и в построении композиций.

Ключевым отличием чернолесских геометрических узоров является большая степень гальштатизированности, связанная в первую очередь с распространением традиций куль-

Рис. 12. Редкие мотивы.

Fig. 12. Rare motives.

тур штампованной керамики, а также определенными влияниями каннелированного гальштата. Все это соответствует первой модели гальштатизации, которая подразумевает распространение влияний на основе инфиль-

трации части носителей культуры в местную среду [Levitskii, Kashuba 2016, 125-126]. Такой характер процессов подтверждается наличием в чернолесских коллекциях образцов кухонных сосудов карпато-дунайского происхождения. В то же время, распространение такой категории керамики как пиксиды, вероятно ритуального предназначения, позволяет предположить, что какая-то часть мигрантов могла быть связана с культовыми практиками. Хотя с полной уверенностью об этом можно утверждать только для следующего, жаботинского периода [Daragan 2011, 760-761].

Белогрудовская геометрическая орнаментация, развивавшаяся в общей тенденции орнаментов поздне-бронзовой эпохи, характеризуется наличием стандартизированного набора приемов декора и мотивов, что определяет ее значительную гомогенность. В чернолесское время такая целостность нарушается, наряду с развитием традиционных техник и узоров появляется большое количество новаций,

придающих ей разнообразный вид. На смену времени определенного «канона» в геометрических орнаментах приходит период «творческого поиска», что связано с изменением характера и ритма этнокультурных процессов и знаменует наступление новой – раннежелезной эпохи.

Библиография

- Berezanskaia 1985:** S.S. Berezanskaia, Belogradovskaia kul'tura. In: Arheologiiia Ukrainskoi SSR, 1985, 499-512 // С.С. Березанская, Белогрудовская культура. В: Археология Украинской ССР, 1985, 499-512.
- Berezanskaia et al. 1986:** S.S. Berezanskaia, V.V. Otroshenko, N.N. Cherednichenko, I.N. Sharafutdinova, Kult'ury epokhi bronzy na Ukraine (Kiev 1986) // С.С. Березанская, В.В. Отрощенко, Н.Н. Чередниченко, И.Н. Шарифудинова, Культуры эпохи бронзы на Украине (Киев 1986).
- Daragan 2005:** M.N. Daragan, O finale kul'tury Pozdnego Chernoles'ia v Srednem Podneprov'e. In: Na poshanu Sofii Stanislavovni Berezans'koi (Kyiv 2005), 286-296 // М.Н. Дараган, О финале культуры Позднего Чернолесья в Среднем Поднепровье. В: На пошану Софії Станіславовни Березанської (Київ 2005), 286-296.
- Daragan 2011:** M.N. Daragan, Nachalo rannego zheleznoho veka v Dneprovskoi Pravoberezhnoi Lesostepi (Kiev 2011) // М.Н. Дараган, Начало раннего железного века в Днепровской Правобережной Лесостепи (Киев 2011).
- Daragan, Kashuba 2008:** M. Daragan, M. Kashuba, Argumenty k rannei date osnovaniia Zhabotinskogo posele-niia. RA IV, 2, 2008, 40-74 // М. Дараган, М. Кашуба, Аргументы к ранней дате основания Жаботинского

поселения. RA IV, 2, 2008, 40-74.

Gershkovich 1998: Ia.P. Gershkovich, Etnokul'turnye svyazi v epokhu pozdnei bronzy v svete khronologicheskogo sootnosheniia pamiatnikov. AA 7, 1998, 61-91 // Я.П. Гершкович, Этнокультурные связи в эпоху поздней бронзы в свете хронологического соотношения памятников. AA 7, 1998, 61-91.

Gershkovich 2016: Ia.P. Gershkovich, Subotovskoe gorodishche (Kiev 2016) // Я.П. Гершкович, Суботовское городище (Киев 2016).

Gumă 1993: M. Gumă, Civilizația primei epoci a fierului în sud-vestul României (București 1993).

Iconomu 1997: C. Iconomu, Les recherches archeologiques sur le premier age du fer dans le departement de Iasi. Resultats et Problemes. In: Premier age du fer aux bouches du danube et dans les regions autor de la mer noire (Tulcea 1997), 119-125.

П'инська 1975: V.A. П'инська, Ranneskifskie kurgany basseina r.Tiasmin (VII-VI vv. do n.e.) (Kiev 1975) // В.А. Ильинская, Раннескифские курганы бассейна р.Тясмин (VII-VI вв. до н.э.) (Киев 1975).

Kashuba 2000: M.T. Kashuba, Rannee zhelezo v lesostepi mezhdru Dnestrom i Siretom (Kul'tura Koziiia-Sakharna). Stratum plus 3, 2000, 241-488 // М.Т. Кашуба, Раннее железо в лесостепи между Днестром и Сиретом (Культура Козия-Сахарна). Stratum plus 3, 2000, 241-488.

Khraban 1971: G.Iu. Khraban, Pam'iatki chornolis'koï kul'turi na Umanshchini. Arkheologia 2, 1971, 81-87 // Г.Ю. Храбан, Пам'ятки чорноліської культури на Уманщині. Археологія 2, 1971, 81-87.

Kovpanenko 1967: G.T. Kovpanenko, Plemena skifs'kogo chasu na Vorskli (Kyiv 1967) // Г.Т. Ковпаненко, Племена скифського часу на Ворсклі (Київ 1967).

Kurinnii 1927: P.P. Kurinnii, Rozkopi Bilogrudivskikh mogilopodibnikh gorbiv. KZ VUAK za 1926 rik, 1927, 79-83 // П.П. Куринний, Розкопи Білогрудівських могилоподібних горбів. КЗ ВУАК за 1926 рік, 1927, 79-83.

Kushtan 2013: D.P. Kushtan, Pivden' Lisostepovogo Podniprov'ia za dobi piznoï bronzi (Donets'k 2013) // Д.П. Куштан, Південь Лісостепоного Подніпров'я за доби пізньої бронзи (Донецьк 2013).

Levițki 1994: O. Levițki, Cultura hallstattului canelat la răsărit de Carpați. Biblioteca Thracologica VII (București 1994).

Levițki 1997: O. Levițki, Complexe tumulare din epoca hallstattiană din Moldova. In: Premier age du fer aux bouches du danube et dans les regions autor de la mer noire (Tulcea 1997), 149-161.

Levitskii 2002: O. G. Levitskii, Rannegal'shtatskie obshchnosti i kul'tura Belozerka v Severnom Prichernomor'e – o dialoge mirov. In: Severnoe Prichernomor'e: ot eneolita k antichnosti (Tiraspol' 2002), 180-205 // О.Г. Левицкий, Раннегальштатские общности и культура Белозерка в Северном Причерноморье – о диалоге миров. В: Северное Причерноморье: от энеолита к античности (Тирасполь 2002), 180-205.

Levitskii, Kashuba 2016: O.G. Levitskii, M.T. Kashuba, "Gal'shtattizatsiia" Karpato-Dnestrovskogo regiona: migratsiia naseleniia ili kul'turnye vliianiia. ADIU 2(19), 2016, 124-139 // О.Г. Левицкий, М.Т. Кашуба, «Гальштаттизация» Карпато-Днестровского региона: миграция населения или культурные влияния. АДИУ 2(19), 2016, 124-139.

Lysenko 2008: S.D. Lysenko, Belogradovskii gorizont Malopolovetskogo archeologicheskogo kompleksa na Kievshchine. RA 4, 2008, 100-134 // С.Д. Лысенко, Белогрудовский горизонт Малополовецкого археологического комплекса на Киевщине. RA 4, 2008, 100-134.

Meliukova 1979: A.I. Meliukova, Skifiia i frakiskii mir (Moskva 1979) // А.И. Мелюкова, Скифия и фракийский мир (Москва 1979).

Meliukova 1982: A.I. Meliukova, Novye dannye o keramike tipa Sakharna-Soloncheny v Moldavii. KSIA 179, 1982, 3-12 // А.И. Мелюкова, Новые данные о керамике типа Сахарна-Солончены в Молдавии. КСИА 179, 1982, 3-12.

Meliukova 1989: A.I. Meliukova, Kul'tury predskifskogo perioda v lesostepnoi zone. In: Stepi evropeiskoi chasti SSSR v skifo-sarmatskoe vremia (Moskva 1989), 16-29 // А.И. Мелюкова, Культуры предскифского периода в лесостепной зоне. В: Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время (Москва 1989), 16-29.

Morintz 1987: S. Morintz, Noi date și probleme privind perioadele hasllstattiană timpurie și mijlocie în zona istro-pontică (Cercetarile de la Babadag). TD VIII, 1987, 39-71.

Morintz, Roman 1969: S. Morintz, P. Roman, Un nou grup hallstattian timpuriu în sud-vestul României-Insula-Banului. SCIV 20, 3, 1969, 393-424.

Morintz, Juganaru 1995: S. Morintz, G. Juganaru, Raport privind săpăturile arheologice efectuate în sectorul V al așezării hallstattiene de la Babadag (1991-1992). Peuce 11, 1995, 177-202.

Nichik, Ailinkei 2003: A. Nichik, S. Ailinkei, K voprosu o tekhnike naneseniia shtampovannogo dekora na rannegal'shtatskoi loshchenoi stolovoi keramike Karpato-Dunaisko-Pontiiskogo regiona. Ukraïnskii keramologichnii zhurnal 1, 2003, 97-107 // А. Ничик, С. Аилинкэй, К вопросу о технике нанесения штампованного декора на раннегальштатской лощеной столовой керамике Карпато-Дунайско-Понтийского региона.

Український керамологічний журнал 1, 2003, 97-107.

Peftits' 2005: D.M. Peftits', Figurni shtampi v ornamentuvanni chornolis'koї keramiki Seredn'oi Naddnyprianshchini. *Magisterium* 20, 2005, 53-58 // Д.М. Пейтиць, Фігурні штампи в орнаментуванні чорноліської кераміки Середньої Наддніпряниці. *Магістеріум* 20, 2005, 53-58.

Peftits' 2020: D.M. Peftits', Keramichnii kompleks poselennia dobi pizn'oi bronzi Eristivka II. Sivershchina v istorii Ukraїni, 2020, 86-91 // Д.М. Пейтиць, Керамічний комплекс поселення доби пізньої бронзи Єристівка II. Сіверщина в історії України, 2020, 86-91.

Pokrovs'ka et al. 1971: E.F. Pokrovs'ka, V.G. Petrenko, G.T. Kovpanenko, Poselennia VIII-VII st. do n.e. poblizu s. Hreshchatik na Kanivshchini (Cherkas'kii raion). *Arkheologіia* 2, 1971, 94-109 // Є.Ф. Покровська, В.Г. Петренко, Г.Т. Ковпаненко, Поселення VIII-VII ст. до н.е. поблизу с. Хрещатик на Канівщині (Черкаський район). *Археологія* 2, 1971, 94-109.

Rybalova 1999: V.D. Rybalova, Dva poseleniia predskifskogo vremeni na Levoberezhie Srednego Dnestra i nekotorye problemy belogrudovskoi kult'ury (po materialam razvedki Iugo-Podol'skoi ekspeditsii v 1953-1954 gg.). *Arkheologicheskie vesti* 6, 1999, 321-343 // В.Д. Рыбалова, Два поселення предскифського часу на Левобереж'ї Середнього Дністра і деякі проблеми белогрудовської культури (по матеріалам розвідки Юго-Подольської експедиції в 1953-1954 гг.). *Археологічні весті* 6, 1999, 321-343.

Romanchuk 2001-2002: A.A. Romanchuk, Kul'tura Sakharna-Solonchen' i vzniknovenie ornamentirovannogo gal'shtata. *Stratum plus* 3, 2001-2002, 8-117 // А.А. Романчук, Культура Сахарна-Солончень і виникнення орнаментованого гальштата. *Stratum plus* 3, 2001-2002, 8-117.

Romashko 1995: V.A. Romashko, Pozdnii bronzovyi vek v pogranich'є lesostepi i stepi Levoberezhnoi Ukrainy (Dnepropetrovsk 1995) // В.А. Ромашко, Поздний бронзовий век в погранич'є лесостепи і степи Левобережної України (Днепропетровск 1995).

Romashko 2013: V.A. Romashko, Zakliuchitel'nyi etap pozdnego bronzovogo veка Levoberezhnoi Ukrainy (po materialam boguslavsko-belozerskoi kult'ury) (Kiev 2013) // В.А. Ромашко, Заключительный этап позднего бронзового века Левобережной Украины (по материалам богуславско-белозерской культуры) (Киев 2013).

Smirnova 1984: G.I. Smirnova, O formirovanii pozdnechernoleskoi kult'ury na Srednem Dnestre. *ASGE* 25, 1984, 43-60 // Г.И. Смирнова, О формировании позднечернолесской культуры на Среднем Днестре. *АСГЭ* 25, 1984, 43-60.

Smirnova 1990: G.I. Smirnova, Pamiatniki tipa Kishinev-Korlaten' v Dnestro-Siretskom mezhdurech'є i gruppа Belegish II v Iugoslavskom Podunav'є. *ASGE* 30, 1990, 20-33 // Г.И. Смирнова, Памятники типа Кишинев-Корлатень в Днестро-Сиретском междуречье и группа Белегиш II в Югославском Подунавье. *АСГЭ* 30, 1990, 20-33.

Smirnova Kashuba 1988: G.I. Smirnova, M.T. Kashuba, O dvukh lokal'nykh gruppakh kult'ury pozdnego Chernoles'ia na Srednem Dnestre. *ASGE* 29, 1988, 18-28 // Г.И. Смирнова, М.Т. Кашуба, О двух локальных группах культуры позднего Чернолесья на Среднем Днестре. *АСГЭ* 29, 1988, 18-28.

Stoianov 1997: T. Stoianov, Mogilen nekropol ot rannozeleznata epokha «Sborianovo» I (Sofia 1997) // Т. Стоянов, Могилен некропол от ранножелезната епоха «Сборяново» I (София 1997).

Terenzhkin 1961: A.I. Terenzhkin, Predskifskii period na Dneprovskom pravoberezhie (Kiev 1961) // А.И. Тереножкин, Предскифский период на Днепровском правобережье (Киев 1961).

Topoleanu, Jugănaru 1995: F. Topoleanu, G. Jugănaru, Așezarea de tip Babadag de la Niculițel – „Cornet” (Județul Tulcea). *Săpăturile de salvare efectuate în 1988. Peuce* XI, 1995, 203-229.

Vanchugov 1990: V.P. Vanchugov, Belozerskie pamiatniki v Severnom Prichernomor'є (Kiev 1990) // В.П. Ванчугов, Белозерские памятники в Северном Причерноморье (Киев 1990).

Дмитрий Пейтиц, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела истории и археологии Национального заповедника «Киево-Печерская Лавра», ул. Лаврская 9, 01015, Киев, Украина, e-mail: filoktet18@gmail.com